

PAPEL DOS PAIS E CUIDADORES

Transforme a escovação em um momento divertido e de vínculo com a criança.

Dar o exemplo: crianças aprendem vendo os pais cuidarem da própria saúde bucal.

Incentive o uso do fio dental diário até que faça sozinho.

Reforço Positivo: elogiar, usar adesivos ou pequenas recompensas quando criarem uma rotina de higiene bucal!

Evitar chupeta ou dedo no dedo após 2-3 anos.

(pode alterar mordida).

“Quando devo me preocupar?”

- Irritabilidade ao sugar ou recusa à mamadeira;
- Manchas brancas ou escuras nos dentes;
- Sangramento ou gengiva avermelhada/inflamadas;
- Dor ao mastigar ou dente móvel;
- Mau-hálito persistente;

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Saúde da Criança. 4. ed. Brasília: MS, 2014.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção Básica à Saúde Bucal. 4. ed. Brasília: MS, 2015.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOPEDIATRIA – SOBEP. Prevenção em Odontopediatria: Guia Prático para Pais e Profissionais. São Paulo: SOBEP, 2019.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA; GLOBAL CHILD DENTAL FUND. Guia de saúde oral materno-infantil. Rio de Janeiro: SBP; Global Child Dental Fund, 2020. 125 p. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Guia-de-Saude_Oral-Materno-Infantil.pdf.

ELABORADO POR:

Acad. de Enfermagem Alex da Silva Rodrigues
Acad. de Enfermagem Julia Santos Baptista
Acad. de Enfermagem Lara Fabian Gonzaga Pinto
Docente Clarissa Coelho Vieira Guimarães

MANUAL DO SORRISO SAUDÁVEL

O que pais e cuidadores precisam saber sobre higiene bucal?

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

4 QUALITY EDUCATION

IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL INFANTIL

A saúde da boca está diretamente ligada à saúde geral da criança.

 A cárie é uma das doenças crônicas mais comuns na infância, mas pode ser **prevenida**.

 Os dentes de leite também são suscetíveis à cárie e gengivites.

 Dor de dente em crianças dificulta a alimentação, o sono, a concentração e prejudica o desenvolvimento.

Durante a internação, a saúde bucal pode ser negligenciada, aumentando o risco de cáries, infecções e dor.

Sabia que é possível manter a saúde bucal na pediatria?!

A EQUIPE DE ENFERMAGEM PODE AJUDAR.

QUANDO COMEÇAR A HIGIENE ORAL?

Antes mesmo dos dentes nascerem.

0-6 meses
(antes dos dentes)

Limpar gengivas e bochechas após cada mamada com gaze ou dedeira umedecida em água.

Previne “cárie de mamadeira”;
Reduz acúmulo de resíduos.

6-12 meses

(com primeiros dentinhos)

- 1. Introduzir escova de bebê de cerdas macias;**
- 2. Sem pasta ou com pouquíssima pasta fluoretada;**
- 3. Movimentos suaves, cobrindo as faces do dente;**

60 segundos até 2 minutos.

COMO ESCOVAR O DENTE DAS CRIANÇAS?

Usar escova de dente com cerdas macias e creme dental com flúor;

Escovação pelo menos **3 vezes** ao dia, principalmente antes de dormir;

Os pais devem supervisionar até cerca dos **7-8 anos** de idade.

Quantidade de pasta

Até 3 anos: pasta do tamanho de um grão de arroz cru.

Acima de 3 anos: pasta do tamanho de uma ervilha.

ALIMENTAÇÃO E CÁRIE

Evitar dar mamadeira com suco ou achocolatado na hora de dormir;

Não adoçar chupetas com mel ou açúcar;

Evitar consumo frequente de alimentos ricos em açúcar (biscoitos, doces, refrigerantes).

